

GUIA PRÁTICO

ETP

CRONOGRAMA ETP

Disciplina: Enfermagem no Gerenciamento da Assistência Hospitalar

Docentes: Érica Brandão, Geilsa Valente e Katerine Moraes

Tutora: Stéfany Marinho de Oliveira

Etapas	Descrição	Duração
1ª Observação da Realidade	<p>1º Dia de Aula Prática: Os alunos participam de uma reunião onde é abordado os seguintes assuntos: Explicação do Arco de Maguerez, orientações gerais do funcionamento do ETP, documentações obrigatórias e distribuição dos alunos por setores.</p> <p>2º Dia de Aula Prática: O aluno se apresenta formalmente ao chefe de unidade/setor e coordenação de enfermagem (Preceptores), com uma carta de apresentação da disciplina, em seguida, o preceptor faz a ambientação do aluno no setor. Os alunos são orientados quanto à etapa inicial da coleta de dados – a observação da realidade. Desse modo, o preceptor explica as principais demandas gerenciais existentes.</p> <p>3º Dia de Aula Prática: O aluno identifica as demandas, a rotina de trabalho, baseado em conceitos teóricos do conteúdo programático da disciplina, com o auxílio de um Checklist de ensino teórico-prático. Com isso, é iniciado um diagnóstico situacional do setor.</p>	1ª Semana (3 Dias) Carga Horária 15 Horas
2ª Pontos- Chave	<p>4ª, 5ª e 6ª Dia de Aula Prática: Por meio do diagnóstico situacional, o aluno se reúne com os seus preceptores para organização dos critérios de prioridades na resolução das demandas apresentadas. Por fim, é selecionada a demanda principal para que o aluno possa desenvolver um produto tecnológico, ou aperfeiçoar instrumentos já existentes no setor, para solucionar as demandas selecionadas.</p>	2ª Semana (3 Dias) Carga Horária 15 Horas

CRONOGRAMA ETP

Disciplina: Enfermagem no Gerenciamento da Assistência Hospitalar

Docentes: Érica Brandão, Geilsa Valente e Katerine Moraes

Tutora: Stéfany Marinho de Oliveira

Etapas	Descrição	Duração
3ª Teorização	7ª e 8ª Dia de Aula Prática: O aluno realiza um levantamento de informações sobre a temática da demanda, na literatura científica, a fim de obter as evidências científicas necessárias para solucionar a situação-problema do setor.	3ª Semana (3 Dias) Carga Horária 15 Horas
4ª Hipóteses de Solução	9ª Dia de Aula Prática: Após a coleta das informações na literatura científica sobre a situação-problema, o aluno faz uma lista de ações que podem ser realizadas para solucionar as demandas identificadas, onde apresentadas e discutidas as hipóteses de solução com o preceptor, para que juntos possam definir as melhores opções para a elaboração do produto.	4ª Semana (3 Dias) Carga Horária 15 Horas
5ª Aplicação da Realidade	10ª e 11ª Dia de Aula Prática: Nesta última etapa, o aluno faz a elaboração do produto tecnológico para contribuir com a solução da situação-problema, e apresenta o produto aos preceptores para análise, aprovação e planejamento da implementação. <hr/> Encerramento: É realizada uma reunião de encerramento do ETP, em formato de roda de conversa. Nessa roda de conversa, os alunos trocam experiências vividas nos setores onde ficaram alocados durante a realização do ETP. Os produtos são apresentados nos Seminários da disciplina.	5ª Semana (3 Dias) Carga Horária 15 Horas

CHECKLIST ETP

Disciplina: Enfermagem no Gerenciamento da Assistência Hospitalar

Docentes: Érica Brandão, Geilsa Valente e Katerine Moraes

Tutora: Stéfany Marinho de Oliveira

Nº	DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA	✓
1	Preenchimento e Assinatura da Carta de Apresentação	
2	Preenchimento e Assinatura do Formulário de Atividade	
Nº	ROTEIRO DE ATIVIDADES	✓
3	Perguntar ao preceptor no que a Universidade (Aluno) poderia está contribuindo para promover melhorias no setor - (Objetivo: Observar a realidade e Levantar os Pontos-chave para elaboração do produto de ETP da disciplina)	
4	Conhecer o Perfil Assistencial dos pacientes atendidos no Setor	
5	Compreender o Fluxo de Atendimento dos pacientes no Setor	
6	Entender o Processo de Trabalho do Setor	
7	Conhecer a equipe que atua no setor	
8	Aprender a Rotina de Trabalho do setor	
9	Compreender como é realizado o Gerenciamento do Cuidado no Setor (Livro de ocorrência, checagem de carro de emergência e maleta de transporte, etc...)	
10	Conhecer o Gerenciamento de Recursos de Materiais, Equipamentos, Insumos e Faturamento do Setor	
11	Entender o Gerenciamento de Recursos Humanos do Setor (Confecção e checagem de escala, planejamento de férias, etc...)	
12	Entender o Dimensionamento do Pessoal de Enfermagem do Setor	
13	Compreender os Protocolos utilizados no Setor (Procedimento Operacional Padrão - POP)	
14	Identificar os Indicadores de Saúde utilizados no Setor	
15	Conhecer as medidas adotadas no setor para Segurança do Paciente	
16	Identificar as Estratégias de Educação Continuada e Permanente adotadas no Setor com a equipe	
17	Elaborar e Implementar o Produto no Setor	